

POTENSI PARIWISATA OLAHRAGA DI PROVINSI GORONTALO

Mirdayani Pauweni ^{1)*}, Tandiy Rahayu ²⁾, M. E. Winarno ³⁾, Zainudin Amali ⁴⁾, Henny Setyawati ⁵⁾

¹⁾ Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo,

^{2), 4) dan 5)} Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Semarang

³⁾ Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Malang

E-mail : ¹⁾ mirdayani.pauweni@ung.ac.id, ²⁾ tandiyorahayu@mail.unnes.ac.id,

³⁾ m.e.winarno@yahoo.com, ⁴⁾ za.amali@gmail.com, ⁵⁾ henysetyawati@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pariwisata olahraga merupakan pemanfaatan dua disiplin yakni pariwisata dan olahraga. Keduanya disatukan dan dikembangkan dalam industri pariwisata dan olahraga untuk memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi pariwisata olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Hasil temuan penelitian Provinsi Gorontalo memiliki potensi pariwisata olahraga, yang dapat dikategorikan pariwisata olahraga aktif (*active sport tourism*). Terdapat 82 destinasi wisata yang memanfaatkan olahraga sebagai daya Tarik. Terdiri dari wisata bahari 63 destinasi, dan wisata alam 19 destinasi. Ke-82 destinasi tersebut tersebar di kabupaten/kota.

Kata kunci : potensi; pariwisata; olahraga

ABSTRACT

Sport tourism is utilization of two disciplines, tourism and sport. Both are combining and developing in tourism and sport industries for the impact on economic growth. This research aims to describe the potential of sport tourism in Gorontalo Province. This study uses a qualitative descriptive approach with observation and interview methods. The result of this study was Gorontalo Province has the potential of sport tourism which categorized as active sport tourism. There are 82 destinations use sport as an attraction. Consist of 63 marine destination, and 19 nature destination. The 82 destinations are spread across regency and city.

Keywords : potential; tourism; sport

PENDAHULUAN

Pariwisata olahraga merupakan pemanfaatan dua disiplin yakni pariwisata dan olahraga. Keduanya disatukan dan dikembangkan dalam industri pariwisata dan olahraga untuk memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Honari et al., 2010; Isnaini & Hasbi, 2021). Banyak negara di dunia turut mempertimbangkan industri ini sebagai sumber pemasukan, termasuk Indonesia. Pengembangan dan komersialisasi industri olahraga bermula pada Olimpiade Los Angeles tahun 1984. Soedjatmiko (2015) Paradigma pariwisata olahraga telah dimulai pada awal tahun 2000. Sejak diperkenalkan dalam Konferensi Olahraga dan Pariwisata Pertama oleh Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) dan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Namun satu dekade sebelumnya, yakni di awal tahun 1990, pariwisata olahraga telah menarik perhatian para akademisi (Gibson, 1998, 2005).

Gonzales-Garcia et al., (2018); Mutohir (2012); Preuss et al. (2007); Toineno & Anwani (2018) Pariwisata olahraga dapat diartikan sebagai aktivitas olahraga yang dilakukan pada saat bepergian atau tinggal di tempat di luar lingkungan kebiasaannya. Ciri utama dari kegiatan ini adalah libur, waktu luang dan terlibat dalam kegiatan olahraga secara aktif dan pasif. Olahraga menjadi aktivitas penting selama kunjungan ke tempat yang dituju (Taleghani & Ghafary, 2014). Praisra et al. (2021) Olahraga menjadi pilihan aktivitas bagi wisatawan saat berlibur. Karena olahraga menarik minat wisatawan dengan nilai-nilai yang terkandung serta manfaat kebugaran didalamnya.

Olahraga menjadi daya tarik wisata mampu menunjukkan potensi destinasi wisata, sehingga menciptakan sebuah atraksi yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung (Astuti, 2015). Woo-Sik Choi et al. (2016) mengembangkan model konseptual pariwisata olahraga, membagi pariwisata olahraga menjadi 3 jenis, yakni 1) pariwisata olahraga aktif (*active sport tourism*), seperti *active road races, adventure and obstacle races, golf travel, marathons, outdoor adventure (hiking, backpacking, biking, snorkeling, scuba diving, horseback riding), ski travel, triathlons*, 2) pariwisata olahraga even (*event sport tourism*), 3) pariwisata olahraga nostalgia (*nostalgia sport tourism*), seperti gedung olahraga, museum olahraga.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000. Provinsi Gorontalo memiliki potensi seperti halnya daerah-daerah lain yang telah lebih dulu mengembangkan pariwisata olahraga. Karakteristik geografis seperti laut, gunung, sungai dan danau memungkinkan pengembangan olahraga gunung (seperti pendakian, jelajah hutan, sepeda jelajah, sepeda gunung, *waterfall trekking*), dan olahraga air (seperti selam *scuba, snorkeling*, kano, arung jeram dan *tubbing*) (Ketut Sudiana, 2018). Cocok untuk pengembangan pariwisata olahraga aktif atau yang sering disebut wisata minat khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, bertujuan untuk mendeskripsikan potensi pariwisata olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo. Oleh sebab itu pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Agar dapat menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan (Sukmadinata, 2011). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada destinasi wisata memanfaatkan olahraga sebagai daya tarik wisata, di 6 wilayah administratif Provinsi Gorontalo, yakni: 1) Kota Gorontalo, 2) Kabupaten Bone Bolango, 3) Kabupaten Gorontalo, 4) Boalemo, 5) Kabupaten Pohuwato, dan 6) Kabupaten Gorontalo Utara. Wawancara secara mendalam tentang destinasi wisata yang berpotensi wisata olahraga di Provinsi Gorontalo, dilakukan dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan pegiat olahraga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi ke-32 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2001 tanggal 22 Desember. Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menetapkan luas wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257,07 Km² atau 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia.

Secara geografis, Provinsi Gorontalo berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian barat, Provinsi Sulawesi Utara di bagian timur, Laut Sulawesi (bagian barat Samudera Pasifik) di bagian utara, dan Teluk Tomini di bagian selatan. Wilayah administratif Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari enam wilayah administrative tersebut, Provinsi Gorontalo terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan, dan 657 Desa.

Gambar 1
Peta Administrasi Provinsi Gorontalo (Bappeda Provinsi Gorontalo, 2021)

Kegiatan pariwisata Provinsi Gorontalo dilaksanakan di bawah naungan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Data destinasi wisata Provinsi Gorontalo diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi, tercatat bahwa destinasi wisata yang dimiliki Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 adalah 101 destinasi, terdiri dari: 1) wisata bahari 50 destinasi, 2) wisata alam 25 destinasi, 3) wisata buatan 9 destinasi, 4) wisata budaya/religious 6 destinasi, 5) wisata sejarah 8 destinasi, 6) minat khusus 3 destinasi. Daftar destinasi tersebut, disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Destinasi Wisata di Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Objek Wisata					
	Bahari	Alam	Buatan	Budaya/ Religius	Sejarah	Minat Khusus
Kota Gorontalo	4	2	1	3	6	1
Kabupaten Gorontalo	2	3	5	2	1	1
Kabupaten Bone Bolango	5	8	1	-	1	-
Kabupaten Boalemo	13	5	2	-	-	-
Kabupaten Pohuwato	7	7	-	1	1	-
Kabupaten Gorontalo Utara	19	-	-	-	-	1
Jumlah	50	25	9	6	8	3

Destinasi wisata Provinsi Gorontalo menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Terlihat dari data kunjungan wisatawan di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari 111.561 orang pada tahun 2011 hingga mencapai 971.100 orang pada tahun 2018. Hal ini didukung oleh data dinas pariwisata Provinsi Gorontalo, pada tahun 2018 wisatawan yang berkunjung di Provinsi Gorontalo berjumlah 971.100 orang terdiri dari 962.568 wisatawan nusantara dan 8.532 wisatawan mancanegara.

Tabel 2
Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Ke Gorontalo

Tahun	Jumlah Total Wisatawan (orang)
2011	111.561
2016	572.317
2017	789.969
2018	971.100

Pada 6 wilayah administratif, dinas yang menaungi kegiatan pariwisata, terdiri dari: 1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, 3) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pohuwato, 4) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango, 5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo utara, dan 6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo.

Hasil wawancara dengan dinas di masing-masing kabupaten/kota dan pegiat olahraga, diperoleh pernyataan berikut : 1) Olahraga yang dilaksanakan di destinasi wisata telah menjadi daya tarik (atraksi) yang mengundang minat wisatawan untuk berkunjung. Olahraga tersebut antara lain: selam (*scuba diving*), selam permukaan (*snorkeling*), arung jeram (*rafting*), river tubing, jelajah hutan dan pendakian (*hiking and tracking*), paralayang (*paragliding*), 2) Khusus olahraga selam: a) pada tahun 2020 pegiat olahraga selam telah memetakan situs selam (dive site) di Provinsi Gorontalo. Seluruh situs selam berjumlah 51 situs, ditambah 5 situs yang ditemukan di perairan Laut Sulawesi di bagian utara Gorontalo; b) perbedaan karakter situs selam di perairan Gorontalo bagian utara dan selatan. Situs selam di bagian utara cocok bagi wisatawan yang memiliki ketertarikan pada penyelaman makro (*macro dive*), sedangkan situs selam di bagian selatan cocok bagi wisatawan yang tertarik dengan kehidupan laut yang terdapat di sepanjang dinding teluk tomini (*wall dive*), 3) Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten/kota bidang olahraga belum memiliki andil terhadap perkembangan olahraga yang dilaksanakan di destinasi wisata. Karena program Dinas Pemuda dan Olahraga berfokus pada jenis olahraga pendidikan dan olahraga prestasin sehingga semua jenis olahraga yang dilakukan di destinasi wisata dicatat sebagai wisata minat khusus oleh bidang pariwisata. Namun belum memiliki program terkait dengan wisata olahraga, 4) Tantangan terbesar dalam pengembangan wisata olahraga adalah ego antara sektor yang terkait. Hal ini harus dikaji secara terpisah dalam penelitian tentang peran pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata olahraga bahari dan alam di Provinsi Gorontalo.

Hasil observasi membawa pada temuan data destinasi wisata yang dimanfaatkan oleh pegiat-pegiat olahraga untuk berolahraga, sebagai berikut : 1) **Kabupaten Gorontalo**. Jenis olahraga yang dilakukan di destinasi wisata yang berada di Kabupaten Gorontalo antara lain snorkeling, scuba diving, dan jelajah hutan. Jumlah destinasi yang berpotensi wisata olahraga terdapat di Kecamatan Batudaa Pantai 11 destinasi, dan Kecamatan Paguyaman 1 destinasi.

Gambar 2
Peta Destinasi Wisata Olahraga di Kabupaten Gorontalo

Tabel 3
Destinasi Wisata Olahraga di Kabupaten Gorontalo

Kecamatan	Desa	Jumlah Destinasi	Jenis Olahraga
Batudaa Pantai	Kayu Bulan	4	Snorkeling dan Scuba Diving
	Lopo	1	Paralayang Snorkeling dan Scuba Diving
Biluhu	Biluhu	4	Snorkeling dan Scuba Diving
		1	Renang Pantai
Paguyaman	Mohiiolo	1	Jelajah Hutan dan Pendakian
Jumlah		12	

2) Kabupaten Boalemo. Jenis olahraga yang dilakukan di destinasi wisata yang berada di Kabupaten Boalemo adalah renang pantai, snorkeling, dan scuba diving. Jumlah destinasi yang berpotensi wisata olahraga terdapat di Kecamatan Botumoito 1 destinasi.

Gambar 3
Peta Destinasi Wisata Olahraga di Kabupaten Boalemo

Tabel 4
Destinasi Wisata Olahraga di Kabupaten Boalemo

Kecamatan	Desa	Jumlah Destinasi	Jenis Olahraga
Botumoito	Bolihutuo	1	Snorkeling dan Scuba Diving
		1	Renang Pantai
Jumlah		2	

3) Kabupaten Puhwato. Jenis olahraga yang dilakukan di destinasi wisata yang berada di Kabupaten Puhwato adalah renang pantai, snorkeling, scuba diving, paralayang dan pendakian. Jumlah destinasi yang berpotensi wisata olahraga terdapat di Kecamatan Paguat 1 destinasi, Kecamatan Marisa 12 destinasi, Kecamatan Lemito 2 destinasi, dan di Kecamatan Popayato 1 destinasi.

Gambar 4
Peta Destinasi Wisata Olahraga di Kabupaten Pohuwato

Tabel 5
Destinasi Wisata Olahraga di Kabupaten Pohuwato

Kecamatan	Desa	Jumlah Destinasi	Jenis Olahraga
Paguat	Libuo	1	Renang Pantai
Marisa	Marisa	12	Snorkeling dan Scuba Diving
Lemito	Lomuli	1	Pendakian
		1	Paralayang
Popayato	Torosiaje	1	Scuba Diving
Jumlah		16	

4) Kabupaten Bone Bolango. Jenis olahraga yang dilakukan di destinasi wisata yang berada di Kabupaten Bone Bolango adalah renang pantai, snorkeling, scuba diving, river tubing, arung jeram, paralayang, jelajah hutan dan pendakian. Jumlah destinasi yang berpotensi wisata olahraga terdapat di Kecamatan Kabila Bone 22 destinasi, Kecamatan Bone Pantai 1 destinasi, Kecamatan Suwawa Timur 2 destinasi, Kecamatan Suwawa Tengah 4 destinasi, Kecamatan Tilongkabila 2 destinasi, Kecamatan Tapa 3 destinasi, Kecamatan Bulango Ulu 1 destinasi dan Kecamatan Bulango Utara 1 destinasi.

Gambar 5
Peta Destinasi Wisata Olahraga di Bone Bolango

Tabel 6
Destinasi Wisata Olahraga di Kabupaten Bone Bolango

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Destinasi	Jenis Olahraga
Kabila Bone	Botubarani	4	Snorkeling dan Scuba Diving
	Botutonuo	1	Renang pantai
		1	Renang pantai
	Molotabu	2	Snorkeling dan Scuba Diving
	Oluhuta	1	Renang pantai
		3	Snorkeling dan Scuba Diving
Olele	9	Snorkeling dan Scuba Diving	
Bone Pantai	Tolotio	1	Renang Pantai
		1	Snorkeling dan Scuba Diving
Suwawa Timur	Poduwoma	1	River Rubbing dan Arung Jeram
	Tulabolo	1	Jelajah Hutan dan Pendakian
Suwawa Tengah	Lombongo	4	Jelajah Hutan dan Pendakian
Tilongkabila	Lonuo	1	Pendakian
		1	Paralayang
Tapa	Meranti	1	Pendakian

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Destinasi	Jenis Olahraga
		1	River tubing
	Langge	1	Arung Jeram
Bulango Ulu	Ilomata	1	Arung Jeram
Bulango Utara	Longalo	1	Rivertubbing
Jumlah		36	

5) **Kabupaten Gorontalo Utara.** Jenis olahraga yang dilakukan di destinasi wisata yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah renang pantai, snorkeling, scuba diving, arung jeram, dan pendakian. Jumlah destinasi yang berpotensi wisata olahraga terdapat di Kecamatan Atinggola 2 destinasi, Kecamatan Kwandang 1 destinasi, Kecamatan Ponelo Kepulauan 1 destinasi, Kecamatan Monano 1 destinasi, Kecamatan Sumalata Timur 2 destinasi, dan Kecamatan Tolinggula 1 destinasi.

Gambar 6
Peta Destinasi Wisata Olahraga di Kabupaten Gorontalo Utara

Tabel 7
Destinasi Wisata Olahraga di Kabupaten Gorontalo Utara

Kecamatan	Desa	Jumlah Destinasi	Jenis Olahraga
Atinggola	Djin Utara	1	Renang pantai
	Pulau Dokokayu	1	Snorkeling dan Scuba Diving
Kwandang	Moluo (Pulau Mohinggito & Pulau Bogisa)	2	Snorkeling dan Scuba Diving
Ponelo Kepulauan	Ponelo (Saronde)	1	Snorkeling dan Scuba Diving

Monano	Garapia	1	Snorkeling dan Scuba Diving
Sumalata Timur	Meme Dua (Pulau Dioyonumo)	1	Pendakian
		1	Snorkeling dan Scuba Diving
Tolinggula	Papualangi	1	Arung Jeram
Jumlah		9	

6) Kota Gorontalo. Jenis olahraga yang dilakukan di destinasi wisata yang berada di Kota Gorontalo Utara adalah renang pantai, dan scuba diving. Jumlah destinasi yang berpotensi wisata olahraga terdapat di Kecamatan Dumbo Raya 5 destinasi, dan Kecamatan Hulondalangi 2 destinasi.

Gambar 7
Peta Destinasi Wisata Olahraga di Kota Gorontalo

Tabel 8
Destinasi Wisata Olahraga di Kota Gorontalo

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Destinasi	Jenis Olahraga
Dumbo Raya	Leato Selatan	5	Snorkeling dan Scuba Diving
			Snorkeling dan Scuba Diving
Hulondalangi	Tanjung Keramat	1	Snorkeling dan Scuba Diving
	Pohe	1	Renang Pantai
Jumlah		7	

Destinasi wisata di Provinsi Gorontalo yang memanfaatkan olahraga sebagai daya tarik berjumlah 82 destinasi, yakni : 12 destinasi di Kabupaten Gorontalo, 2 destinasi di Kabupaten Boalemo, 16 destinasi di Kabupaten Pohuwato, 36 destinasi di Kabupaten Bone Bolango, 9 destinasi di Kabupaten Gorontalo Utara, dan 7 Destinasi di Kota Gorontalo. Jenis olahraga yang

dapat dilakukan antara lain, renang pantai, snorkeling, scuba diving, arung jeram, river tubing, jelajah hutan, pendakian, dan paralayang.

Berdasarkan jenisnya, destinasi wisata berpotensi wisata olahraga terdiri dari wisata bahari 63 destinasi, dan wisata alam 19 destinasi.

Tabel 9
Jenis Olahraga Aktif di Destinasi Wisata Provinsi Gorontalo

Jenis Olahraga	Obyek Wisata	Jumlah Destinasi
Renang Pantai	Bahari	9
Snorkeling dan Scuba Diving	Bahari	54
Arung Jeram dan River Tubbing	Alam	6
Jelajah Hutan dan Pendakian	Alam	10
Paralayang	Alam	3
Jumlah		82

Jumlah destinasi wisata untuk olahraga snorkeling dan scuba diving mencapai 54, disebabkan oleh kondisi geografi Provinsi Gorontalo. Bagian selatan dibatasi oleh Teluk Tomini, sedangkan bagian utara berhadapan langsung dengan bagian barat Samudera Pasifik, disebut Laut Sulawesi. Selanjutnya, dapat mengembangkan aspek lainnya untuk membantu pengembangan pariwisata olahraga, seperti pengelolaan pariwisata dan perhotelan serta promosi dan pemasaran wisata (Komaini et al., 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : Provinsi Gorontalo memiliki potensi pariwisata olahraga, yang dapat dikategorikan pariwisata olahraga aktif (*active sport tourism*). Dalam bidang pariwisata disebut sebagai minat khusus. Terdapat 82 destinasi wisata yang memanfaatkan olahraga sebagai daya Tarik. Terdiri dari wisata bahari 63 destinasi, dan wisata alam 19 destinasi. Ke-82 destinasi tersebut tersebar di kabupaten/kota, yakni : 12 destinasi di Kabupaten Gorontalo, 2 destinasi di Kabupaten Boalemo, 16 destinasi di Kabupaten Pohuwato, 36 destinasi di Kabupaten Bone Bolango, 9 destinasi di Kabupaten Gorontalo Utara, dan 7 Destinasi di Kota Gorontalo. Jenis olahraga yang dapat dilakukan antara lain, renang pantai, snorkeling, scuba diving, arung jeram, river tubing, jelajah hutan, pendakian, dan paralayang.

Penelitian ini merupakan permulaan bagi pariwisata olahraga di Provinsi Gorontalo, diharapkan menjadi landasan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. T. (2015). Potensi Wisata Olahraga dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 10(1), 31–40.
- Bappeda Provinsi Gorontalo. (2021). *Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Semester I Tahun 2021: Bab II*. https://bappeda.gorontaloprov.go.id/institution/file_share/BAB-II_179_637.pdf
- Gibson, H. (1998). Sport Tourism: A Critical Analysis of Research. *Sport Management*, 1, 45–75. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1441-3523\(98\)70099-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1441-3523(98)70099-3)

- Gibson, H. (2005). Sport Tourism: Concepts and Theories: An Introduction. *Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics*, 8(2), 133–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17430430500101996>
- Gonzales-Garcia, R. J., Ano-Sanz, V., & Parra-Camacho, D. (2018). Perception of Residents About The Impact of Sport Tourism on The Community: Analysis and Scale-Validation. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(1), 149–156. <https://doi.org/10.7752/jpes.2018.01019>
- Honari, H., Goudarzi, M., Heidari, A., & Emami, A. (2010). A Comparison of The Viewpoints of Tourist, Interested Managers and Cultural Heritage Organization Managers Regarding Sport Tourism-Driven Job and Income Creation in Mazandaran-Iran. *Procedia Social and Behavioral Science*, 1, 5659–5663. <https://cyberleninka.org/article/n/958320>
- Isnaini, L. M. Y., & Hasbi. (2021). Peran Sport Tourism Dalam Pengembangan Ekonomi di NTB. *Jurnal Lembing PJKR*, 4(2), 27–32. <https://unu-ntb.e-journal.id/lembing/article/view/13>
- Ketut Sudiana, I. (2018). Dampak Olahraga Wisata Bagi Masyarakat. *Jurnal IKA*, 16(1), 55–66. <https://doi.org/10.23887/ika.v16i1.19826>
- Komaini, A., Fitria, Y., Suyuthie, H., & Waryono. (2018). Pengembangan Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Menjadi Desa Pilot Olahraga Pariwisata (Sport Tourism). *Jurnal Stamina*, 1(1), 482–488. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jst.v1i1.129>
- Mutohir, T. C. (2012). *Sport Tourism Industry: A Case of Indonesia. Paper Presented at International Conference of Sport Industry; Tapping Economic Value of Sport Tourism*.
- Praisra, H., Endyana, C., Khan, A. M. A., & Mulyana, A. (2021). Potensi wisata olahraga air sungai Ciherang: Kayak X. *Altius: Jurnal Ilmu Olahraga Dan Kesehatan*, 10(1), 19–30. <https://doi.org/10.36706/altius.v10i1.13532>
- Preuss, H., Seguin, B., & O'reilly, N. (2007). Profiling Managing Sport Event Visitors: The 2002 Commonwealth Games. *Journal of Sport & Tourism*, 12(1), 5–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14775080701496719>
- Soedjatmiko. (2015). Sports Tourism Development in Indonesia. *Journal of Sports Science*, 3(5). <https://doi.org/10.17265/2332-7839/2015.08.009>
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Taleghani, G. R., & Ghafary, A. (2014). Providing a Management Model For Development of Sport Tourism. *Procedia-Social and Behavior Sciences*, 120, 289–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.106>
- Toineno, A. R., & Anwani. (2018). Pengaruh Daya Tarik Stadion Sepakbola dan Akomodasi/Fasilitas Terhadap Minat Wisatawan di Stadion Maguwoharjo Sleman. *Journal of Tourism and Economic*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.36594/jtec.v1i1.18>
- Woo-Sik Choi, D., Shonk, D. J., & Bravo, G. (2016). Development of a Conceptual Model in International Sport Tourism: Exploring Pre-and Post- Consumption Factors. *International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism*, 21, 21–47. <https://doi.org/10.5199/ijsmart-1791-874X-21b>